

**EKSTREMAL VAZIYATLARDA YUZAGA KELADIGAN SALBIY
OMILLARNING HARBIY XIZMATCHILAR EMOTSIONAL HOLATIGA
TA'SIRI**

Reyimbayev Zair Pulatovich

Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy xizmatchilarda uchraydigan kasbiy zo'riqishlar, og'ir ekstremal sharoitda xizmat qilishda yuzaga keladigan qisqa va uzoq muddatli stresslar hamda o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: ortiqcha jismoniy mashqlar, biologik tartib, xavotir va nevrozlar, motivatsiya, kasbiy faoliyat stresslari.

Kirish.

Kasbiy zo'riqish va jismoniy stress hislari boshqa kasblarga qaraganda ko'proq harbiy xizmatchilar faoliyatida uchraydigan salbiy emotsional kechinmalardan biri sanaladi. Bu holat nafaqat ayni xizmat faoliyatidagi harbiylarga balki, harbiy bo'lishga endigina bel bog'lagan harbiy xizmatchilar faoliyatiga ham tegishli hisoblanadi. Chunki, ular ko'pincha o'ta og'ir sharoitlarda turli xil vazifalarni bajarishlari kerak.

Ushbu holatlarda kasbiy zo'riqishni keltirib chiqaradigan qator omillar mavjud, ularga noqulay ekologik iqlim, uzoq vaqt yaqinlardan uzilish, muloqotning kamligi, yuqori darajadagi tartib-intizom, ortiqcha jismoniy mashqlar va hokazo. Bunday ekstremal sharoitda o'qish va ishlashda insonda odatdagi ishlash va dam olishning biologik tartibi buziladi. Og'ir ekstremal sharoitda xizmat qilish, mashg'ulot o'tash kabilar harbiy xizmatchilarda asabiy charchash, tushkunlik, affektiv reaksiyalar, patologik buzilishlar bilan kechadi.

Bu shuni anglatadiki, harbiy xizmatchilarga nafaqat jismoniy xavf, balki xavotir va nevrozlar ham tahdid qiladi. A.M.Koval va V.N.Mixaylinlarning tadqiqotlari natijalariga ko'ra, eng ko'p stress omillariga duchor bo'lgan kasb egalari sifatida harbiy xizmatchilar joy olgan. Bundan tashqari, 2001 yilda Rossiyada "Karera" jurnali

xodimlari tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Qurolli Kuchlari ofitserlari eng xavfli kasblar egalari deb olingan chunki, so'rovnomada xodimlar ish joylarida eng ko'p qiynalغانlar sifatida javob berganlar. Demak, nafaqat xorijda balki mamlakatimizda ham harbiy kasb egalari muammolari, ayniqsa harbiy xizmatchilarning ta'lim olish va mashg'ulotlar vaqtidagi hissiy holatlaridagi zo'riqish holati masalalari yangi psixologik tadqiqotlarga muhtoj hisoblanadi.

Agar kasbiy stresslarning oldini olish yoki stressga bardoshlilikni shakllantirish borasida kengroq tadqiqotlar olib borilsa, harbiy xizmat samaradorligi va xodimlarning ishga bo'lgan motivatsiyasi, harbiy xizmat sharoitidagi turli ko'ngilsiz voqealarning oldini olish ehtimoldan holi emas.

Asosiy qism.

Hozirgi zamonaviy sharoitda harbiy xizmatchilarda stressga chidamlilikni shakllantirish muammosi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Stressga qarshi kurashni shakllantirish bo'yicha ishlar birinchi navbatda ularning harbiy kasbiy faoliyatiga xos bo'lgan stress omillarini o'rganish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi, chunki stressning paydo bo'lishi shaxs tomonidan belgilanmaydi balki unga berilgan vazifalar bilan xarakterlanadi. Ammo, kasbiy zo'riqish omillarining yagona, aniq omillari hali – hanuz aniqlanmagan. Chunki, u har doim rivojlanishda va o'sishda bo'ladi.

A.V.Otvetchikov taklificha, harbiylar faoliyatida uchraydigan kasbiy zo'riqish omillari quyidagilarni o'z ichiga oladi.

Psixosotsial va motivatsion mazmuniga ko'ra:

1. Kundalik qizg'in kasbiy faoliyat stresslari. Bunga buyurtmalar, me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadigan turli faoliyat kundalik topshiriqlar kiradi.
2. Favqulodda holatlar bilan bog'liq stressorlar. Ya'ni xavf, tahdid va boshqalar bilan bog'liq aniq harbiy-professional vazifalarni bajarish.
3. Oilaviy hayot bilan bog'liq stressorlar, ajrashish, yaqinlarini yo'qotish va oiladagi nizolar ham stressli omillar qatoriga kiradi.

4. Javobgarlik vaziyati ya'ni odamlar hayoti va sog'lig'i uchun o'z hayotini xavfga qo'yib vazifalarni bajarish va boshqalar.

5. Ijtimoiy muhit mazmunidagi stressorlar. Bu, birinchi navbatda, odatda harbiy xizmatchining o'z oila muhitdan ajralib chiqishi, ijtimoiy aloqalardan uzilishi va yaqinlardan uzoqlashish kabilar bilan bog'liq.

Amal qilish vaqti bo'yicha quyidagi stressorlar farqlanadi:

1. Qisqa muddatli ta'sirga ega bo'lgan stresslar (bir necha soatdan bir necha kungacha): tashvish va qo'rquvni keltirib chiqaradi; yoqimsiz jismoniy hislar; sur'at va tezlik (katta hajmdagi ma'lumotni qayta ishlash va qaror qabul qilish zarurati, harakatning maksimal tezligi va tezlikni ko'rsatish zarurati); chalg'itadigan narsalar muvaffaqiyatsiz harakatlar;

2. Uzoq muddatli mazmundagi stresslar (bir necha oydan bir necha yilgacha): charchoqni keltirib chiqaradigan uzoq muddatli vazifalar (ma'lum bir xavf yoki shu xavf bilan bog'liq bo'lgan uzoq muddatli kechinmalar, o'z qadriyatlarini himoya qilish, maxsus obyektlar, cheklangan vaqt davomida rahbarlarning talablarini bajarish zaruriyati); izolyatsiya (oiladan uzoq vaqt ajralish va notanish sharoitlar, stressli sharoitlarda xizmat safari va uzoq muddatli harbiy harakatlar o'tkazish. Demak, bularning barchasi harbiy xizmatdagi kasbiy zo'riqish holatlaridir.

Sezgi organlariga ta'sir etish tabiatiga ko'ra, quyidagi stressorlar ajratiladi:

1. Vizual-psixologik stresslar ya'ni yaqinlari, ko'z o'ngida hamkasblarining o'limi, portlashlar, murdalar, qon va boshqalar.

2. Sovuqda va issiqda toliqish, tirishish.

3. Gaz va jasadlarning hidlari, sovuq, issiqlik, elektr toki va boshqa ta'sirlar.

Mazkur omillarni bilish kelajakdagi ofitserlar uchun stressga chidamlilik, ularda stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish, stressni yengishga o'rgatish ishlarini tashkil etishda o'ta muhim sanaladi.

Ayrim eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, stress asosan vaziyatda fikrlash va uni baholash usuli mahsulidir, inson o'z qobiliyatini va ekstremal

sharoitlardagi darajasini yaxshi biladi. Stressni yengish uchun har bir kishi o'z shaxsiy tajribasi va psixologik bilimlariga asoslangan holda, ma'lum bir strategiyalaridan foydalanadi. Bunda shaxsga xos kognitiv rivojlanish darajasi, o'zini o'zi anglash darajasi va o'zini boshqarish darajasi, shuningdek odamning stressga chidamliligini ta'minlaydigan psixologik xususiyatlari ham keng ahamiyat kasb etadi. Stressga chidamlilikni ta'minlaydigan eng muhim shaxsiy xususiyatlar orasida tadqiqotchilar quyidagilarni ajratadi:

tez qaror qila olish;

introspeksiyaning kuchliligi (o'zini o'zi tahlil qilish);

psixologik chidamlilik (barqarorlik) va o'z-o'zini hurmat qilish;

neyropsixik barqarorlik va harbiy shaxsning moslashish qobiliyati.

Shuningdek, harbiy xizmatchilarga va harbiy xizmatchilarga stressni qanday boshqarishni o'rgatish juda muhim sanaladi. Shuningdek, stressni boshqarish deganda, stress ta'sirining oldini olish yoki ushbu ta'sirni minimallashtirishga imkon beradigan strategiyalar, usullar va kombinatsiyalar ham tushuniladi.

Stresslarni boshqarishning o'zi bir necha ko'rinishda ifodalanishi mumkin:

1) Stress paydo bo'lishidan oldin, asosiy harakat uning oldini olish muammolariga qaratilgan bo'lishi kerak.

2) Stress paydo bo'lganidan keyin esa asosiy e'tibor stress bilan faol kurashish choralari va undan chiqib ketish variantlariga ham qaratiladi.

3) O'tkir stressli vaziyatda birlamchi o'z-o'ziga yordam choralari amalga oshiriladi ya'ni dam olish, tabiatga sayr, ov, kino, teatr, sport, sevgi va hokazo.

Yuqorida keltirilgan qoidalarga amal qilish harbiy xizmatchilar va muddatli harbiy xizmatchilar, harbiy rahbarlarning stressga chidamliligini sifatlarini yanada oshiradi, bu esa o'z navbatida xizmat vazifalari va o'quv jarayonlari, bilim va ko'nikmalarni egallash jarayonining sifatini yaxshilashga keng ta'sir etadi.

Harbiy xizmatchilar shaxsida stressning ifodalanishi muammosini tadqiq etish jarayonida, nafaqat uning namoyon bo'lishi balki, bunga sabab bo'luvchi ijtimoiy

omillar mavjudligini inobatga olgan holda, har bir respondent (lot. respondum – empirik sotsiologik tadqiqotda og‘zaki yoki yozma axborot olish manbai sifatida ishtirok etuvchi shaxs)ning ijtimoiy-demografik ma’lumotlari ularning shaxsiy ishlari va maxsus tuzilgan so‘rovnoma asosida o‘rganildi. Bunda, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-demografik ma’lumotlari, harbiy xizmat sharoiti, kasbiy faoliyatga munosabati, intizomligigi, harbiy jamoalardagi o‘zaro munosabatlar, guruhiy me‘yor va qadriyatlarga munosabatlari, shaxsiy baholash va qabul qilish, o‘zaro bir-biriga fikr almashish munosabatlarining ularda stressni namoyon bo‘lishi darajasiga ta’siri darajasini aniqlash ko‘zda tutildi. Harbiy xizmatchilar har bir yosh davri individual-shaxsiy xususiyatlarini bilish, nafaqat ular imkoniyatini samarali yo‘naltirish, balki yosh disgarmoniyasi bilan bog‘liq bo‘lgan muammoli vaziyatlarni bartaraf etish imkoniyatini beradi. Harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-psixologik, psixologik, psixofiziologik xususiyatlari bir butunligi makroxarakteristika nomlanib, aynan ular asosida harbiy xizmatchi individ, shaxs va individuallik hamda aniq faoliyat sub’ekti sifatida baholanadi. Shu nuqtai nazardan ushbu xususiyatlarni e’tiborga olmasdan turib harbiy xizmatchi kasbiy faoliyatini samarali tashkil etish mumkin emas.

Xulosa

Harbiy xizmatchilarni ko‘proq ekstremal sharoitlarga o‘rgatish ularda kuchli stresslar ta’siriga tushib qolmaslikga, favqulodda vaziyatlarga tez moslashishlariga katta yordam beradi. Bundan tashqari, ekstremal vaziyatlar harbiy xizmatchilarning harakatlariga to‘sqinlik qilmaydi, aksincha, jangovar vaziyatlarda oqilona qaror qabul qilishiga, o‘z burchini to‘g‘ri anglashga, xizmat majburiyatlarini oxirigacha ado etishga yordam beradi. Ushbu masalalar har bir oliy harbiy bilim yurti pedagoglari, tarbiyachilari, harbiy psixologlar, bo‘linma komandirlari va boshliqlar hamda qo‘mondonlarning e’tiborlaridan chetda qolmasligi lozim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Samarov R., Qodirov U., Fazliyev F. Harbiylik sharaflı kasb. - Toshkent, 2006. – 62 b.
2. Серебрякова Т.А. Психология стресса: Учебное пособие. – Новгород, 2009. – С.43.
3. Xolbekov A., Idivov U. Sotsiologiya. - Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 1999. – 103 b.
4. Воинский труд: наука, искусство, призвание / Лаптев Л.Г., Гатилов С.П., Кондаков А.М., Маркитан Р.В., Мусатов М.И., Шевченко В.Г., Хоменко И.Е., Яковлев В.Н.; Ответственный редакторы: Академик МААН Лаптев Л.Г., доцент Маркитан Р.В, Хоменко И.Е. - М.: Совершенство, 1998. – С. 71.
5. A'zamxonov S.X. Modern concepts of human capita measurement <http://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527>. Том. 11 № 5 (2023): ФИДЖЕШ.
6. A'zamxonov S.X. Inson kapitali bilan bog'liq tushunchalarning nazariy tahlili. <https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533>. vol. 2 no. 20 (2023): pedagogical sciences and teaching methods. 247-254 b.
7. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari. <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106> vol. 2 no. 22 (2022): ijodkor o'qituvchi 381-386 b.
8. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari. <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/1313/1272> vol. 1 no. 12 (2022): O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 453-459 b.
9. Аликариев Н.С., Аликариева А.Н. Олий таълим сифати менежменти тизимини ривожлантириш концепцияси // “Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz\soci) электрон журнали. №1. – Тошкент, 2020. – Б. 7-18. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1/>.

10. Kadirova Y. B. The Advantages of Improving Students' Civic Literacy in Building a Democratic State Governed by the Rule of Law //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – T. 8. – №. 5. – C. 469-473.

11. Isropilov M. B. The role of pr technologies in ensuring the sustainable development of society //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 2. – C. 729-735.

12. Akhmedova F. [Professional Education Pharmaceutical Personnel in Uzbekistan](#) - Eastern European Scientific Journal, 2018.